

RUSIYZABON O‘QUVCHILARGA TIL O‘RGATISHNING SAMARALI METODLARIDA O‘YIN UNSURLARIDAN FOYDALANIB DARSLARNI TASHKIL ETISH

Nazarova Rayxon Kuralbayevna

Toshkent shahar Bektemir tumani

291- IDUM ning o'zbek tili fan o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola rusiyzabon o‘quvchilarga “O‘zbek tili”ni o‘rgatish usullari va metodlari haqida yozilgan. Bilamizki uzoq vaqtlar davomida rusiyzabon o‘quvchilarga o‘zbek tilini o‘rgatishda asosan nazariy bilim berib kelinmoqda edi. Shularni oldini olish maqsadida turli xil metodlardan foydalanilgan holda maqola yozildi.

Kalit so‘zlar: rusiyzabon o‘quvchilar, metod, o‘zbek tili, “Qoida ixtirochisi” metodi, “Lingvopoetist” metodi.

O‘rta maktab va ixtisoslashtirilgan maktablarda rusiyzabon o‘quvchilarga o‘quv darslariga muvofiq tarzda “O‘zbek tili” fanining o‘qitilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu fanni o‘rganish orqali rusiyzabon o‘quvchilarda milliy tilimiz, qadriyatlarimiz, udum va an‘analarimizga mehr-muhabbat, hurmat tuyg‘ulari shakllanadi. Davr talabi asosida o‘zbek tili ta’limi mazmunini yangilash zarurati yuzaga keldi.

Hozirgi kunda milliy tilni o‘zganishga bo‘lgan munosabat tubdan o‘zgardi, til ta’limning mazmuni yangilandi. Jumladan, ta’lim jarayonida noan‘anaviy usulda dars olib borishning samarali ekanligi o‘z isbotini topdi. Ushbu maqolada o‘zbek tilini o‘qitishning innovatsion texnologiyalari yordamida rusiyzabon o‘quvchilarga o‘zbek tilini chuqurroq o‘rgatish maqsad qilingan.

O‘zbek tili fanining o‘qitilishi tufayli rusiyzabon o‘quvchilar davlat tilida erkin fikr yurita olish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Bu fan bo‘yicha o‘tkaziladigan o‘quv mashg‘ulotlari rusiyzabon o‘quvchilarda ijodiy fikr mahsulini turli nutq vaziyatda og‘zaki yoki yozma shakllarda bayon etaolish o‘nikmasini shakllantirishga yordam beradi.

Zero, rus guruhlarda o‘zbek tili fanini o‘qitishning bosh maqsadi ham o‘quvchilarga o‘zbek tili grammatik qurilishining nazariy masalalari haqida ma’lumot berish, ularni mustaqil va ijodiy fikrlashga o‘rgatish, rusiyzabon o‘quvchilar ongida milliy go‘ya, milliy mafkura tushunchalarini shakllantirish shu bilan birga ularning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirishdan iboratdir.

Ma’lumki, rus guruhlari o‘tiladigan “O‘zbek tili” fanida asosiy e’tibor adabiy til me’yorlariga mos bo‘lgan to‘g‘ri nutqiy tuzilmalar hosil qilish masalasiga

qaratiladi. Shu sababli har bir dars jarayonida o‘quvchilarga so‘z birikmasi va gaplar hosil qilish, gaplarni o‘zaro bog‘lash orqali matn tuzish kabilarga alohida e‘tibor qaratiladi. Gap haqidagi mavzuni o‘rganishda rusiyzabon o‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqni o‘stirishga oid amaliy mashg‘ulotlarni amalga oshiradi.

O‘zbek tilining grammatika qurilishini o‘rganishda o‘qitishning zamonaviy texnologiyalarga asoslangan holda darslarni tashkil etish muhim hisoblanadi. O‘quvchilarga grammatikani o‘rgatishda asosan matn ustida ishlash, matnlarni tarjima qilish, soda gaplar tuzish va nuqtalar o‘rniga kerakli so‘zlarni topib qo‘yish usullaridan foydalanish mumkin. Ba‘zan gapda qo‘llangan sinonimlarni ma‘nodoshini bilan almashtirish va yuzaga kelgan nozik ma‘noviy o‘zgarishlarni aniqlash, ulardan nutqda o‘rinli foydalanish kabi ijodiy-amaliy topshiriqlar ham berilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday amaliy mashg‘ulotda bola “gap” tushunchasiga ta‘rif berish, uni sharhlash, gapni bo‘laklarga ajratish, gapdagi mazmuniy munosabatni belgilash kabi masalalar yuzasidan nazariy xulosalar chiqaradi.

Rusiyzabon o‘quvchilarga mavzuni tushuntirishda o‘qitishning quyidagi samarador metodlaridan foydalanib darslar tashkillash mumkin.

“Qoida ixtirochisi” metodi. Bu metodning mohiyati shundaki, unda o‘quvchilar mustaqil ravishda biror mavzuga doir nazariy qoidalarni ishlab chiqishga harakat qiladilar. Misollar rusiyzabon o‘quvchilar tushunadigan tarzda soda va ma‘rifiy xarakterga ega bo‘lishi, o‘quvchi tanlagan mutaxassislikdan kelib chiqqan holda san‘at ustalari haqidagi manbalardan yoki o‘zbek adiblardan saralab olishi lozim. O‘quvchilar tarqatmalardagi misollarni tahlil qilish asosida mustaqil tarzda soda va qo‘shma gaplarga xos nazariy qarashlarini bayon etadilar.

Rusiyzabon o'quvchilarning soda va qo'shma gap qurilishi yuzasidan bildirgan fikrlari asosida gap qurilishi haqida umumiy lashma xulosalarni etish lozim bo'ladi.

Dars yakunida eng faol rusiyzabon o'quvchini "Qoida ixtirochisi" unvoni bilan rag'batlantiriladi.

"Lingvopoetist" metodi o'quvchilarga o'zbek tili gap qurilishini o'rgatishda qo'llaniladigan va samarali foyda beradigan metodlardan biri hisoblanadi.

Metodda birinchi rusiyzabon o'quvchilar badiiy asardan kichik parcha o'qishadi. Badiiy asardan namuna sifatida A.Oripovning "Ona tilim" she'rini olishimiz mumkin. She'r ifodali o'qiladi va undagi shoir bayon qilgan asosiy xulosani e'lon qilinadi. Keyin esa siz ham shu xulosani aytmoqchi edingizmi yoki boshqa fikrga to'xtalasizmi degan savolni o'rtaga tashlanadi. O'quvchi tomonidan tuzilgan matnda qo'llangan gaplarning tuzulishiga ko'ra turi aniqlanadi.

Metodning navbatdagi bosqichida yozuv taxtasiga biror bir so'z yoki so'z birikmasi kechagi do'l, yomg'ir, darslik, uzilgan barg kabilar yoziladi va rusiyzabon

o'quvchilarga "ushbu so'z sizga nimani eslatadi?" mazmunidagi savol berish mumkin. Shu so'zlar yordamida matn tuzish uchun ma'lum vaqt belgilash mumkin.

UZILGAN BARG

Dunyo! Qirvonch va qayg'uga to'la dunyo! Kechagina jaji qizaloq edim, maktabni, so'ngra oliy o'quv yurtini tamomladim. Mahallamizdagi maktabda ona tili va adabiyot o'qituvchisi bo'lib roppa-rosa 25 yil ishlabman-u, umrim o'tib ketganini sezmay qolibman.

Vaqt tez o'tishini qarang. Har bir kunim uzilgan daraxt barglari kabi ortda qolayotgandek. Xo'sh, o'tgan kunlarimdan rozimanmi? Umrim yakunlab borayotganda o'tgan kunlarimni sarhisob qilish vaqti yetdimi?

Daraxt barglariga termulaman-u, negadir o'zimni uzilgan barglar kabi nochor his qilyapman.

O'qib eshittirilgan matn tarkibidagi gaplarning Grammatik qurilishiga tavsif beriladi. Eng yaxshi matn aniqlanib, uning muallifi rag'batlantiladi.

"Gap xazinasi" o'yin-topshirig'i bu o'yin-topshirigining mohiyati shundan iboratki, o'quvchilar o'zbek tilida gap qurilishi masalasini qancha yaxshi o'zlashtirsalar, shuncha ko'p xazinaga ega bo'lishlari mumkinligiga amin ba'ladi. Bu metod quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

1-bosqich: Berilgan topshiriqni bajarish orqali o'quvchilar o'qituvchi tomonidan beriladigan xazinaga ega bo'ladi. Xazinaga turli o'quv qurollari, badiiy kitoblar qo'yiladi. Xazina tubiga noyob sovg'a (biror ijodkor dasxati bilan berilgan asar) qo'yiladi. Noyob sovg'a topshiriqni to'g'ri va tezkor bajargan eng faol o'quvchiga topshiriladi.

2-bosqich: Rusiyzabon o'quvchilar o'zlari to'plagan xazina-o'quv qurollar, kitoblar nomlarini sanab chiqadilar va shu so'zlar ishtirokida matn tuzadilar. So'ngra

matn tarkibida qoʻllanilgan gaplarning qurilishiga tavsif berish mumkin. Darsda eng faol boʻlgan oʻquvchilar ragʻbatlantiriladi.

Xulosa qilib aytganda zamonaviy texnologiyalarni darsda joriy qilgan holatda darslarni tashkillaydigan boʻlsak darsimiz tushunarli va samarali oʻtadi. Chunki bu metodlar yordamida oʻqituvchi kam vaqt sarflagan holda koʻproq maʼlumot beraoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.Muhitdinova. Oliy taʼlimda oʻzbek tilidan beriladigan bilim, koʻnikma va malakalar uzluksizligini taʼminlash. 7-qism.-T.:OʻzDJTU, 2015.
2. I.Karimov. Yuksak maʼnaviyat-yengilmas kuch. - T.:Maʼnaviyat, 2008.
3. S.X.Xamdamova. Rus guruhlarida oʻzbek tilini oʻqitishning innovatsion texnologiyalari. Toshkent, 2016.
4. Oʻzbek tili oʻqitish metodikasi
5. Interfaol metodlardan foydalanish. Uslubiy qoʻllanma. 2018.

